

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH ORQALI TEVARAK-ATROFDAGI BORLIQNI TASAVVUR QILISHGA YORDAM BERISH USULLARI

Xafizova Umida Abralovna

“Maktabgacha ta’lim” sirtqi ta’lim yo’nalishi

103-guruh talabasi UNIVERSITIY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401111>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat turlari, ularning mazmuni, tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda aqliy, axloqiy, estetik tarbiya turlarini rivojlantirish, irodaning sifatleri-boshlagan ishini oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo’yib, o’shani bajarishga tomon intilish, qiyinchiliklarni yengish, o’rtoqlariga yordamlashish kabi xususiyatlar haqida tushuncha, ko’rsatib berilgan.

Kalit so’zlar: Tasviriy faoliyat, badiiy ijod, rasm chizish, estetik sezgi, san’at asarlari.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg’ulotlarini tashkil etishda tarbiyachining o’rni beqiyosdir. Shuning uchun tarbiyachi kerakli bilim va malakalarga ega bo’lishi lozim, albata buning uchun esa o’z ustida tinmay mehnat qilmog’i kerak. Tasviriy faoliyat bu go’zallikdan nafosatdan dars beradigan estetik tarbiyaning maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim tarbiyasidagi muhim bo’lgan ilk bosqichlardan biridir. Bundan tashqari tasviriy faoliyat-asliga qarab va tasavvur bo’yicha buyumlar va o’yinchoqlarning rasmini chizishga hamda o’lchamini fazoviy joylanishi hamda ularda manzaralar go’zalligini tabiat anglashga o’rgatish zarur. Ayniqsa bu ishlarni tashkil etishda tarbiyachining o’rni beqiyosdir. Tasviriy faoliyat mashg’ulotlarida tarbiyalanuvchilarni tabiatga bo’lgan muhabbatini yanada rivojlantirish bo’yicha turli tuman o’yinlar yordamida urgatiladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni maktabda muvaffaqiyatli o’qib ketishlari uchun zarur bo’lgan vazifalar ham hal qilinadi. Maktabgachga ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari tasviriy faoliyat mashg’ulotlari jarayonida fikrlarini analiz-sintez va takrorlash ko’nikmalari shakllana boradi. Shuningdek bu mashg’ulot davomida bolalar jamoada ishlash, o’z hatti-harakatlarini boshqarishga harakat qiladi. Tasviriy faoliyat mashg’ulotlari jarayonida maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni badiiy didini tarbiyalash hamda amaliy badiiy faoliyat va malakarini rivojlantirish va fikrlashini yoki fantaziyasini va tasavvur qilish qobiliyatini hamda qo’lning aniq harakatlari va barmoqlarning mayda motorikasini rivojlantirish kerak.

Tasviriy faoliyat-bu bolalarni o’z oldiga qo’ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga undovchi faoliyat hisoblanadi. Bolalarda mehnat ko’nikmalarini o’stirish shuningdik, tarbiyalash kerak, faqat navbatchilik orqali ba’zi bolalarda emas, balki, har bir bolada. Tasviriy faoliyat bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy, vositasi hisoblanadi. Har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratishni o’rgatadi. Maktabga bolalami tayyorlashda tasviriy faoliyat katta ahamiyat kasb etadi. rasm, loy, qurish materiallari bo’yicha bilim, malakalarini egallash maktabda tasviriy faoliyat darslari va mehnat darslarini muvaffaqiyatli egallashlariga asos bo’ladi. Ularni o’quv faoliyatiga tayyorlaydi: pedagogni tinglashga, uning ko’rsatmalarini bajarishga o’rgatadi. Oldiga qo’yilgan vazifani hal etishda, uning asosiy va muhim hal etish yo’llarini izlab topish bu o’quv faoliyatning asosiy sababchilaridan biridir. Tasviriy faoliyat jarayonida o’z ishini nazorat qilib borish, maktabda vazifalami bajarishda ham rol o’ynaydi. Shuningdek bola tasviriy faoliyat jarayonida psixologik jihatdan ham tayyorlanib boradi. Bundan tashqari tasviriy faoliyat

mashg'ulotlarida qalam hamda mo'yqalamdan erkin foydalanishga o'z harakati va qo'l kuchini idora etishga o'rganadilar. Bu esa bolalar da malakani egallash hamda bolalarda qo'lni yengil, va erkin bir tekisdagi harakat qilish xususiyatlarini rivojlantiradi. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari tayyorlov guruhlarida birmuncha murakkablashadi sababi tayyorlov guruhi bolalari naturaga qarab rasm chizish yoki rasmlarni tasvirlashga nisbatan talablar oshadi va bu talablar o'z navbatida maktab talabiga yaqin turadi. Naturaga qarab rasm chizishda ishning ketma ketligi ko'rsatiladi va tayyorlov guruhi hamda katta guruhlarda o'rganishning boshlang'ich bosqichi amalga oshiriladi. Tarbiyalanuvchilar naturani qog'ozga tushirishga, ketma-ketlikda bajarishga, kamchiliklarini to'g'rilshga harakat qiladilar. Shuningdek tasviriy faoliyat jarayonida bolalar turli xil material (qog'ozdan tashqari mel va bo'yoqlar) bilan ulaming o'ziga xos xususiyatlari hamda ular bilan ishlash texnikasi bilan tanishadilar, Bu esa bolalarni aqlan o'sishiga sabab bo'ladi. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda fikr yuritish operatsiyalari rivojlanishga imkon beradi va bu o'z navbatida bolalarni oqilona o'sishiga olib keladi. Bu jarayonda bolalarning nutqi rivojlanadi. Sensor tarbiyani amalga oshirishda tasviriy faoliyatining ahamiyati katta. Chunki bolalar predmetlar bilan uzviy bog'lanadilar hamda ulaming o'ziga xos sifatleri va shakli hamda rangi yoki katta-kichikligi bilan tanishadilar, ulami farqini, o'xshashligini aniqlaydilar, bu esa bolalarni sensor tarbiyalashga, ko'rgazmali, obrazli fikr yuritishga imkon beradi. Tasviriy faoliyat bolalarni axloqiy tarbiyalaydi. Chunki, bolalar o'z ishlarida burning hayotimizda hamda jamiyatda bo'layotgan voqea-hodisalarni aks ettiradilar va ulardan mamnun boladilar va hayajonlanadilar.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda irodaning sifatleri boshlagan ishini oxiriga yetkazish va oldiga maqsad qo'yib, o'shani bajarishga tomon intilish hamda qiyinchiliklarni yengish va do'stlariga yordamlashish kabi xususiyatlar tarbiyalanadi. Jamoa ishini yaratish jarayonida bolalarga bir-biriga yordam berish shu bilan birgalikda kelishib ishlash kabi sifatleri tarbiyalanadi. Bolalar ishni baholash jarayonida va bolalarni o'rtoqlarining ishga nisbatan real munosabatda bo'lish to'g'ri baholash hamda o'z ishidan va do'stlarining ishidan xursand bo'lish kabi axloqiy sifatlar tarbiyalanadi. Tasviriy faoliyat-bu bolalarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga undovchi faoliyat hisoblanadi. Bolalarda mehnat ko'nikmalarini o'stirish, tarbiyalash kerak, faqat navbatchilik orqali ba'zi bolalarda emas, balki, har bir bolada. Tasviriy faoliyat bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy, vositasi hisoblanadi. Har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratishni o'rgatadi. Maktabga bolalarni tayyorlashda tasviriy faoliyat katta ahamiyat kasb etadi. Rasm va loy hamda qurish materiallari bo'yicha bilim hamda malakalarini egallash maktabda tasviriy faoliyat darslari va mehnat darslarini muvaffaqiyatli egallashlariga asos bo'ladi. Ularni o'quv faoliyatiga tayyorlaydi va pedagogni tinglashga va uning ko'rsatmalarini bajarishga o'rgatadi. Oldiga qo'yilgan vazifani hal etishdga shuningdik, uning asosiy va muhim hal etish yo'llarini izlab topish bu o'quv faoliyatning asosiy sababchilaridan biridir. Tasviriy faoliyat jarayonida o'z ishini nazorat qilib boorish shuningdik, maktabda vazifalarni bajarishda ham rol o'ynaydi. Shuningdek bola tasviriy faoliyat jarayonida psixologik jihatdan ham tayyorlanib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki: tasviriy faoliyat jarayonida olgan malakalar bolalarni maktab hayotiga tezda kirishib ketishiga asos bo'ladi. O'z navbatida boshqa ta'lim-tarbiyaviy ishlarining vazifalari bilan chambarchas bog'liq. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini o'tishda tarbiyachi bolalarning boshqa faoliyatlarida olgan bilimlarga tayanadi. Bolalar

tasvirlamoqchi bo'lgan predmet haqida tasavvurga ega bo'lsalar ular rasm va loy hamda applikasiya ishlarida samarali natijalarga erishish mumkin.

References:

1. Qodirova F.R, Qodirova R.M. Bolalar metodik ishlar. Darslik.2012.
2. Qayumova N. Makatgabcha pedagogika. T 2013.
3. Qodirova F. R. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi. T. 2013.
4. <https://gendocs.ru>
5. <https://n.ziyouz.com>
6. <http://www.genderi.org>.

